

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

YUSUPOVA Lola Azimovna

*Toshkent kimyo-texnologiya instituti
Neft va gaz texnologiyalari Fakulteti dekani t.f.d., prof.*

YULDASHEVA Nafisa Sabirovna

*Toshkent davlat texnika universiteti
tayanch doktoranti*

KOMOLOVA Gulnora Komil qizi

*Toshkent kimyo-texnologiya instituti
tayanch doktoranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14514059>*

МАҲАЛЛИЙ ХОМАШҲО АСОСИДА ИНГИБИТОРЛАР ИШЛАБ ЧИҚАРИШ

ANNOTATSIYA

Atsetofenon va atsetilen ishtirokida atsetilen dioli 2,5-difenil-3-geksin-2,5-diol sintez qilindi. Jarayon dietil efir erituvchisi, katalizator KOH, yuqori bosimda olib borildi. Qaynash harorati 244 °C (10 mm.simob.ust) 2,5-difenil-3-geksin-2,5-diol ajratib olindi. Uning tuzilishi PMR va -IQ-spektrida aniqlandi. Sintez qilingan 2,5-difenil-3-geksin-2,5-diolni biologik faolligi o'rganildi. 2,5-difenil-3-geksin-2,5-diolni metall korroziyasini ingibirlovchi xossaga ega ekanligi aniqlandi. Sinov natijalari asosida o'rganilgan preparatlardan 2,5-difenil-3-geksin-2,5-diol nisbatan effektiv ingibitor ekanligi ko'rsatildi. Yaratilgan ingibitorlar metall konstruksiyalari va qurilmalarini korroziyasini oldini olishga va ekspluatatsion xossalarni yaxshilashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: atsetilen, 2,5-difenil-3-geksin-2,5-diol, atsetofenon, ingibitor, «St.3.» markali po'lat, korroziya tezligi, himoyalani darajasi, KOH, mahalliy xomashyo, dietilefir, harorat.

ПРОИЗВОДСТВО ИНГИБИТОРОВ НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ

АННОТАЦИЯ

Асетилендиол 2,5-дифенил-3-гексин-2,5-диол синтезирован в присутствии ацетофенона и ацетилена. Процесс проводили в растворителе диэтиловом эфире, катализаторе KOH, под высоким давлением. Точка кипения 244 °C (10 мм рт.ст.). Виделили 2,5-дифенил-3-гексин-2,5-диол. Его структура определена методами ПМР и -ИК-спектра. Изучена биологическая активность синтезированного 2,5-дифенил-3-гексин-2,5-диола. Было обнаружено, что 2,5-дифенил-3-гексин-2,5-диол обладает ингибиторными свойствами против коррозии металлов. По результатам испытаний было показано, что 2,5-дифенил-3-гексин-2,5-диол является относительно эффективным ингибитором. Создаваемые ингибиторы служат для предотвращения коррозии металлических конструкций и устройств и улучшения их эксплуатационных свойств.

Ключеве слова: ацетилен, 2,5-дифенилгексин-3-диол-2,5, атсетофенон, ингибитор «Ст.3». марка стали, скорост коррозии, степен защит, КОХ, местноэ сирье, диэтиловий эфир, температура.

PRODUCTION OF INHIBITORS BASED ON LOCAL RAW MATERIALS

ANNOTATION

Acetylene diol 2,5-diphenyl-3-hexyne-2,5-diol was synthesized in the presence of acetophenone and acetylene. The process was carried out in diethyl ether solvent, catalyst KOH, under high pressure. Boiling point 244 °C (10 mmHg) 2,5-diphenyl-3-hexyne-2,5-diol was isolated. Its structure was determined by PMR and -IR spectrum. The biological activity of synthesized 2,5-diphenyl-3-hexyne-2,5-diol was studied. 2,5-diphenyl-3-hexyne-2,5-diol has been found to have metal corrosion inhibitory properties. Based on the test results, it was shown that 2,5-diphenyl-3-hexyne-2,5-diol is a relatively effective inhibitor. Created inhibitors serve to prevent corrosion of metal structures and devices and improve their operational properties.

Key words: acetylene, 2,5-diphenylhexyne-3-diol-2,5, acetophenone, inhibitor, "St.3." grade steel, corrosion rate, degree of protection, KOH, local raw material, diethyl ether, temperature

Dunyo bo'yicha yil davomida ishlab chiqarilayotgan po'latning oltidan bir qismi korroziya natijasida yo'qotilishning o'rnini qoplashga ketadi. Bu ko'rsatkich dunyo miqyosida ko'rilsa, bir necha million tonna po'latni tashkil etadi. Shundan kelib chiqilsa, neft-gaz sohasida ishlatilayotgan metall konstruktsiya va tashuvchi uskunalarni korroziyadan himoyalovchi vositalar ishlab chiqarish, ularning zanglashga qarshi ta'sir mexanizmlarini o'rganish, sifatini yaxshilash, tannarxini kamaytirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi [1, 2, 3].

Bugungacha neft-gaz quvurlar uchun zanglashga qarshi ingibitorlar yaratish borasida ko'plab ilmiy izlanishlar olib borilgan. Neft-gaz quvurlarini yoqilg'i va gazlar tarkibidagi oltingugurt, vodorod sulfid, oltingugurtli organik birikmalarning metallarga ta'siri natijasida korroziya vujudga keladi. Ishlab chiqarilgan ingibitorlar magistral gaz quvurlarni korroziyadan himoya qilishda ishlatishga tavsiya qilinadi va import analoglaridan qolishmasligi, mahalliy xom ashyolarga asoslanganligi, tannarxining arzonligi bilan ahamiyatlidir [4].

Korroziya jarayoni asosan agressiv kislotali, ishqoriy muhitda ishlaydigan jihoz va qurilmalarda tezlashadi. Yurtimizda bugungi kunda 1250 dan ortiq gaz va neft quduqlari mavjud. Neft va gaz quduqlarida asosan uglerodli po'latdan tayyorlangan quvurlar ishlatiladi [5].

Organik sintezda ko'p va samarali qullaniladigan, nisbatan arzon va oson topiladigan, reaksiyaga kirishish qobiliyati yuqori bo'lgan boshlang'ich xomashyo turlaridan biri atsetilen uglevodorodlardir. Atsetilen va uning $R-C\equiv CH$ kabi gomologlaridagi vodorod atomining almashinish reaksiyalariga oson uchrashligi, umuman atsetilen uglevodorodlardagi uch bog hisobiga turli xil reaksiyalarning borishi, bunday birikmalarning molekulasida ketadigan bir qator boshqa kimyoviy o'zgarishlar ular asosida ko'plab moddalarni sintez qilinishiga imkon beradi. Hatto shunday organik birikmalar borki, ular faqat atsetilendan yoki uning gomologlaridan sintez qilinadi [6, 7, 8, 9].

Metodlar va materiallar. Atsetilatsetonning atsetilen bilan reaksiyaga kirishish tartibi. Yuqori bosimda 2,5-difenil-3-gexsin-2,5-dioli sintezi Kichik o'lchamli (hajmi 1,6 l, 100 MPa va 600 °C haroratda ishlovchi) RTSG TU-26-01-476-73 tipidagi reaktorda olib borildi. Yuqori bosimda, erituvchi dietilefir, katalizator sifatida KOH dan foydalanildi. Dastlab reaktorga boshlang'ich modda atsetofenon 500 ml, katalizator 200 g, va erituvchi 500 ml dietilefir solinib, aralashma 70 °C gacha qizdiriladi va 10-20 daqiqa davomida ushlab turiladi. So'ngra reaktorga generator orqali aralashtirilib turilgan holatda atsetilen yuborildi.

Atsetilen monometrlar orqali, harorat esa termopara orqali nazorat qilinib borildi. Generator aylanma suv yordamida sovutildi. Reaksiya 6 soatlarda olib boriladi. Reaksiya tugagandan keyin hosil bo'lgan reaksiyon aralashma xona haroratigacha sovutilib kolbadagi tarkib muzli suv bilan parchalandi, HCl ni 0.1% li suyultirilgan eritmasi bilan neytrallandi, dietilefirida (3 marta) ekstraktsiya qilindi, organik qism ajratib olindi. Unga qurituvchi sifatida suvsiz Na₂SO₄ solinadi va ma'lum vaqtga qoldirildi. Qurituvchi fil'trlab ajratib olindi. Qolgan organik qism vakuumda haydaldi. Shundan so'ng, qaynash harorati 244 °C (10 mm.simob.ust) 68% unum bilan 2,5-difenil-3-geksin-2,5-diol ajratib olindi.

Natijalar va muhokama. Atsetofenon va atsetilen ishtirokida atsetilen dioli 2,5-difenil-3-geksin-2,5-diol sintez qilindi. Jarayon dietil efir erituvchisi, katalizator KOH, yuqori bosimda olib borildi.

Olib borilgan jarayon quyidagi sxema bo'yicha amalga oshiriladi:

Qaynash temperaturasi 244 °C (10 mm.simob.ust) 2,5-difenil-3-geksin-2,5-diol ajratib olindi. Uning tuzilishi IQ-spektrida aniqlandi.

Shunga asosan korroziya jarayoni «St.3» markali po'latda o'rganildi. Natijada, 2,5-difenil-3-geksin-2,5-diolni 0,01% li eritmasini 20 °C da metalni himoyalash darajasi 84,0% ga oshirish imkonini berdi. Tarkibida uch bog' saqlagan atsetilen birikmalari metallar korroziyasiga qarshi ingibitor sifatida keng qo'llaniladi. Atsetilen diollarini metallar korroziyasiga qarshi ingibitorlik xususiyati kimyoviy tahlil qilish laboratoriyasida metall konstruktsiya va qurilmalarda korroziya jarayoniga qarshi ingibitor sifatida sinovdan o'tkazildi. Kislotali, ishqoriy va neytral muhitlarda atsetilen diollarining tabiati, konsentratsiyasi va har xil haroratlarda o'rganildi.

Korroziya tezligi va himoyalalanish darajasini haroratga bog'liqligi ham o'rganildi (1-jadval). Harorat ko'tarilishi bilan korroziya tezligi sezilarli darajada o'zgaradi.

1-jadval.

«St.3.» markali po'latning harorat ortishi bilan korroziya tezligi va himoyalalanish darajasining o'zgarishi (pH =7, vaqt 5 soat, ingibitor 2,5-difenil-3-geksin-2,5-diolni konsentratsiyasi; 0,01%)

№	Harorat, °C	20	40	60	80
1.	Korroziya tezligi, g/m ² ·soat	0,6	0,70	9,20	15,45
2.	Himoyalalanish darajasi, %	84,0	79,0	76,0	71,0

Olingan natijalar tahlili shuni ko'rsatadiki, neytral muhitda 0,01% ingibitor sifatida 2,5-difenil-3-geksin-2,5-diol ishlatilganda harorat ko'tarilishi bilan «St.3» markali uglerodli po'latda korroziya tezligi bir necha marta ortadi. Harorat 20-80 °C oralig'ida korroziya tezligi 0,6 g/m²·soatdan 15,45 g/m²·soatgacha ortib himoyalalanish darajasi 84,0% dan 71,0% gacha kamayadi.

Bundan tashqari, eritmaning turli xil muhitda (pH) da ma'lum bir haroratda po'latning korroziya tezligi va himoyalalanish darajasini o'rganish muhim ahamiyatga ega. Eritmaning tegishli muhiti (pH) ni hosil qilish uchun NaCl eritmasi quyidagi miqdorda xlorid kislotasi eritmasidan qo'shildi. pH =7; pH =2-0,0003% HCl; pH =1,5; 0,001% HCl; pH =1-0,01% HCl. Olingan natijalar 2-jadvalda keltirilgan.

2- jadval.

«St.3» markali po'latni eritmaning turli xil muhitda (pH) korroziya tezligi va himoyalani sh darajasining o'zgarishi (vaqt 5 soat, ingibitor kontsentratsiyasi (2,5-difenil-3-geksin -2,5-diol; 0,01%), harorat 60 °C)

№	pH	7,0	2,0	1,5	1,0
1.	Korroziya tezligi, g/m ² ·soat	0,22	2,5	2,6	6,25
2.	Himoyalani sh darajasi, %	76,0	6,0	-	5,0

Natijalar tahlili shuni ko'rsatadiki, pH=7 dan pH =1 ga o'zgartirganda korroziya tezligi 0,22 g/m²·soatdan 6,25 g/m²·soatgacha ortadi, himoyalani sh darajasi esa 76,0% dan 5,0% gacha kamayadi.

2,5-difenil-3-geksin-2,5-diol metallar korroziyasiga qarshi ingibitor sifatida tuzli eritmalarning neytral muhitida yaxshi, lekin tuzli eritmalarning kislotali muhitida esa ingibitorlik xususiyatini namoyon qilmaydi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra atsetilen diollari metallar korroziyasiga qarshi ingibitor sifatida neytral va ishqoriy muhitlarda ishlatish maqsadga muvofiq.

Atsetilen diollarini metallar korroziyasiga qarshi ingibitor sifatida qo'llanilganda korroziya tezligi va himoyalani sh darajasi natijalari 3-jadvalda keltirilgan.

Tajriba natijalari ko'rsatadiki, atsetilen diollarining neytral muhitda ingibitorlik xossasi mos ravishdagi viniloksi va diviniloksi birikmalarga nisbatan yuqori ekanligi aniqlandi. Shuningdek, alifatik keton va alifatik diketonga nisbatan aromatik keton asosida sintez qilingan atsetilen dioli va uning efirlarini ingibitorlik xossasi yuqori bo'lishi ko'rsatildi.

3-jadval.

«St.3» markali po'latning neytral muhitdagi korroziya tezligi va himoyalani sh darajasi (τ-5 soat, ingibitorlar kontsentratsiyasi 0,01%)

Harorat, °C Ingibitor nomi	20		40		60		80	
	KT, g/m ² ·s	HD, %						
ingibitorsiz	1,6	-	1,89	-	22,68	-	48,2	-
2,5-difenil-3-geksin-2,5-diol	0,6	84,0	0,70	79,0	9,20	76,0	15,45	71,0
2,5-difenil-5-viniloksi-3-geksin-2-ol	0,8	81,0	0,85	75,1	10,2	72,0	17,8	67,0
2,5-difenil-2,5-diviniloksi-3-geksin	0,9	80,2	0,91	73,2	10,9	70,6	18,3	65,3
3,5-dimetil-1,6-geptadiin-3,5-diol	0,86	73,2	0,88	68,1	10,8	50,1	18,3	52,1
3,5-dimetil-5-viniloksi-1,6-geptadiin-3-ol	0,91	70,0	0,93	65,2	11,2	49,2	18,9	50,8
3,5-dimetil-3,5-diviniloksi-1,6-geptadiin	0,93	68,2	0,94	63,1	12,1	48,5	20,1	49,3
3,6-dimetil-4-oktin-3,6-diol	1,02	62,0	1,05	58,2	11,2	55,6	19,5	50,4

3,6-dimetil-6-vinil oksi-4-oktin-3-ol	1,05	61,3	0,93	55,6	12,3	53,5	20,1	49,2
3,6-dimetil-3,6-di viniloksi-4-oktin	1,09	60,2	1,1	54,2	12,9	52,6	21,2	45,3
«CONQOR 404» (nazorat)	0,5	86,0	0,60	81,0	9,80	79,0	14,05	76,0

Metiletilketon, atsetilatseton va atsetofenon asosida sintez qilingan atsetilen diollarining 0,01% li eritmasini ingibitor sifatida 20 °C da himoyalash darajasi mos ravishda 62,0 va 73,2 va 84,0% ni tashkil qiladi. Ular ishtirokida korroziyalanish tezligi esa mos ravishda 1,02, 0,86 va 0,60 ga ingibitor qo‘llanilmagan holatda esa 1,6 g/m²·soatga teng. Solishtirish maqsadida amaliyotda qo‘llanilayotgan «CONQOR 404» ingibitorining himoyalalanish darajasi va korroziya tezligi mos ravishda 86,0% va 0,5 g/m² · soatga teng. Preparatlar ishtirokida turli haroratlarda (20, 40, 60, 80) himoyalalanish darajasi va korroziya tezligi aniqlandi.

Harorat oshib borishi bilan har bir holat uchun himoyalalanish darajasi kamayishi va mos ravishda korroziya tezligi oshishi kuzatildi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, metallarning korroziyasini ingibirlovchi preparatlarni o‘rganish shuni ko‘rsatadiki, sintez qilingan preparatlar metall korroziyasini ingibirlovchi xossaga ega ekanligi aniqlandi. Sinov natijalari asosida o‘rganilgan preparatlardan 2,5-difenil-3-geksin-2,5-diol nisbatan effektiv ingibitor ekanligi ko‘rsatildi. Yaratilgan ingibitorlar metall konstruktsiyalari va qurilmalarini korroziyasini oldini olishga va ekspluatatsion xossalarini yaxshilashga xizmat qiladi.

IQTIBOSLAR. ЧОСКИ. REFERENCES.

1. G.R. Xaydarova Inhibitory korrozii dlya zashity neftepromyslovogo oborudovaniya // *Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya* 2014, №6, -S. 42-47.
2. B.F. Muxiddinov, A.G. Maxsumov, A.T. Umrzakov, K.Sh. Hamraev, A.I. Radjabov Vliyanie atsetilennykh spirtov na korroziyu metallov // «Gorno-metallurgicheskiy kompleks dostizheniya, problemy i perspektivy innovatsionnogo razvitiya» Respublikanskoy nauchno-texnicheskoy konferentsii. Navoi, 2016, - S. 331-332
3. F.M. Mustafin, L.I. Bykov, A.G. Gumerov Promyslovye truboprovody i oborudovanie. Moskva-2014, -S. 662.
4. A.R. Farxutdinova, N.I. Mukatdisov, A.A. Yelpidinskiy Izuchenie vliyaniya inhibitorov korrozii na effektivnost reagentov-deemulgatorov // *Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo universiteta*, 2012, T.15.№18. -S. 85-87.
5. . Yu.I. Kuznetsov, R.K. Vagapov, R.V. Igoshin Vozmozhnosti zashity v inhibitorami korrozii oborudovaniya i truboprovodov v neftegazovoy promyshlennosti // *Jurnal «Terretoriya neftegaz»* 2010, №1. -S. 78.
6. Trofimov B.A., Oparina L.A., Kolyvanov N.A., Vysotskaya O.V., Gusarova N.K. Nukleofilnoe prisoedinenie k atsetilenam v sverx-osnovnykh kataliticheskix sistemax. XVIII. Vinilirovanie fenolov i naftolov atsetilenom // *Jurnal organicheskoy ximii*. 2015. T. 51, N 2. S. 200–206.
7. Lola Yusupova, Suvonkul Nurmonov, Shoyunus Obidov, Siroj Andaev, Dostonbek Qahhorov Development of technology for the production of acetylene diols and their vinyl ethers // «UNIVERSUM: TEXNICHESKIE NAUKI» Nauchnyy jurnal. Moskva 2021. Vypusk: 11(92) noyabr 2021. Chast 6, -S. 75-83.
8. Yusupova Lola, Suvonkul Nurmanov Sinteza vinilovykh efirov na osnove diolov // *Monografiya*. Publisher: LAP LAMBERT Academic Publishing. ISBN: 978-620-4-72783-7 All rights reserved. Beau Bassin. -2021. -129 s.
9. L.A.Yusupova, S.E.Nurmonov, F.B.Urazov, Sh.B.Obidov, J.R.Ergashev B.M.Ismoilov Ingibiruyushie svoystva 2,5-difenilgeksin-3-diola-2,5 // “Universum: texnicheskie nauki” Nauchnyy jurnal – Moskva, 2023, № 4, -rr. 60-64.
10. N.S.Yuldasheva, B.M.Ismoilov, Sh.Sh.Valieva, S.E.Nurmanov Sintez 2,5-difenilgeksin-3-diola-2,5 na osnove atsetilena i atsetofenona // “Universum: texnicheskie nauki” Nauchnyy jurnal – Moskva, 2023, №4, -rr. 21-26.
11. Urazov F.B., Ismailov B.M., Obidov Sh.B., Azamatov O‘R., L.A.Yusupova Geterogenkatalitik usulda 2,5-difenil-3-geksin-2,5-diol sintezi va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili // *Eurasian Journal of Academic Research* ISSN 2181-2020, Volume 3 Issue 3, March 2023 - P.24-30.